

AMALIY TILSHUNOSLIK: LINGVISTIK EKSPERTOLOGIYA

O'RALOV ELYOR NORMANOVICH

Andijon davlat chet tillari instituti,
mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14235359>

Annotatsiya. Ushbu maqolada lingvistik ekspertologiyaning shakllanishi, huquqshunoslik va tilshunoslikdagi ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Lingvistik ekspertizadagi tahlil usullari, bosqichlari, jarayonlari xususida nazariy va amaliy xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: lingvistik ekspertiza, yozma matn, og'zaki nutq, noadabiy fonetik hodisa, hudud, yosh, jins, ijtimoiy qatlam.

ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА: ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Аннотация: В этой статье рассматривается становление лингвистической экспертологии, ее значение в лингвистике и лингвистике. В специфике методов, этапов, процессов анализа в лингвистической экспертизе даны теоретические и практические выводы.

Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, письменный текст, устная речь, нелитературное фонетическое явление, территория, возраст, пол, социальный слой.

Bugungi globallashuv asrida nutqiy xatti-harakatlar orqali qonunga xilof holatlar yuzaga kela boshladi. Bu esa huquqshunoslik va tilshunoslik sohalarining integratsiyalashuvini taqozo etmoqda. Natijada, amaliy tilshunoslikning shunday bir yo'nalishi vujudga keldiki, bu nutq bilan aloqador qator masalalarning yechimiga sabab bo'ldi. Bu lingvistik ekspertiza tarmog'i bo'lib, u jahon tilshunosligida o'zining mustahkam o'rniga ega, taraqqiyot cho'qqisiga yetgan yo'nalishlardan biridir. Amerika, Rossiya va Yevropa tilshunosligida bu sohaga aloqador tadqiqotlar, ekspertiza markazlari va unga doir qator tashkilotlarning shakllantirilganligi fikrning isboti bo'la oladi. Hatto bu masala jahon tilshunosligida korpusiy dasturlashtirish asosida amalga oshiriladigan jarayon sifatida taraqqiy etib bormoqda.

O'zbek tilshunosligida sud lingvistikasi, sud nutqi, huquqiy terminlar, yuridik lingvistikaga aloqador qator tadqiqotlar amalga oshirilgan¹. Oxirgi besh yillikda o'zbek tilshunosligida lingvistik ekspertizaga aloqador qator ilmiy izlanishlar yuzaga keldi. Anonim yozishmalarning

¹ Шахабитдинова Ш.Х., Содикова М.Ш., Ахмедова М.Т., Юлдашева Ш.Х., Исмоилов Х.Т., Камолходжаева С.С., Курбонов Э.Э., Ахунов М.М. Ўзбек суд лингвистикаси: Жамоавий монография, – Андижон: Step by step print, 2020. – 30 б.; Мирхамидов М., Ҳасанов С. Юридик тил ва ҳуқуқшунос нутқи. – Тошкент: Университет, 2004. –146 б.; Ҳайитов Х. Қонун ижодкорлигида юридик лингвистиканинг ўрни ва аҳамияти: Юридик фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2011. – 206 б.; Шаропова Р. Ўзбек тили ижтимоий-сиёсий терминларининг семантик-структур хусусиятлари ва лексикографик талқини: Филол. фан. бўйича фалс. док. ... дисс. – Тошкент, 2019. – 220 б.; Турсунова О.Ф. Ўзбек давлатчилиги тарихида қўлланилган ҳуқуқий терминларнинг лисоний тадқиқи: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2007. – 245 б.; Ғуломова Г.Ё. Ўзбек юридик терминологиясининг истиқлол даври таракқиёти: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2004. – 216 б.; Кўчимов Ш.Н. Ўзбекистон Республикаси қонунларининг тили (Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Жиноят кодекси, Жиноят-процессуал кодекси асосида): Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1995. – 209 б.; Касимова М. Структурно-системные особенности юридической терминологии узбекского языка: Дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1986. – 156 с.; Каримова Л.А. Правовые и нравственные аспекты законов о языке: Дисс. ... канд. юрид. наук. – Ташкент, 1991.; Мирхамидов М., Ҳасанов С. Юридик тил ва ҳуқуқшунос нутқи. – Тошкент: Университет, 2004.

lingvistik tahlili xususida professor B.Mengliyev², shaxsiy yozishmalarda noadabiy unsurlarning hududiy xususiyatlarini lingvistik ekspertiza orqali aniqlash bo'yicha tadqiqot D.A.To'rayeva³, shaxsning yoshiga aloqador leksik birliklarni aniqlash xususida S.Yoqubova⁴, shaxsning gender xosligiga ko'ra nutqiy birliklarining tahlili borasida G.Hotamova⁵, o'zbek tili yozma matnlarini lingvistik ekspertiza qilish jarayoni, bosqichlari va metodlari bo'yicha K.Musulmonova⁶, ilmiy matndagi sodda darak gaplarning mazmuniy o'xshashligi va lingvistik modellari mavzusida A.Murtazoyev⁷ kabi olimlar tomonidan qator ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan. Yuqoridagi tadqiqotlar sud-huquq tizimida yuzaga keladigan nutqiy muammolarni turli jihatiga ko'ra analiz qilishga qaratilgan. Masalan, odam o'g'irlash bilan aloqador jinoyatda daliliy ashyo sifatida matnlar olingan bo'lsa, ushbu yozishmadagi lingvistik belgilar tilshunos-ekspert tomonidan izchil o'rganiladi. Xususan, matndagi leksik birliklarning semantikasi, kontekstual mohiyati, o'z va ko'chma, tag ma'nolarning mavjudligi, ulardagi ramziy ifodalarning o'ziga xosligi: metafora, metanimiya, sinekdoha va kinoya kabilarga oid xususiyatlarning borligi, sotsial va hududiy chegaralangan so'zlar: argo, jargon, vulgarizm, varvarizm, kanselyarizm, qarg'ish, shevaga oid so'zlarning qo'llanishi va chastotasi; shuningdek, leksik birliklarning grammatik xususiyatlari: qo'shimchalarning yozilish tartibi (old va so'ng grammatik shakllardan foydalanish), ulardagi fonetik xususiyatlar (qo'shimchalarda fonetik hodisalarning aks etishi, masalan, *-ni* tushum kelishigi *-di* tarzida qo'llanishi), ularning qisqartma holatda berilishi (masalan, *-ning* qaratqich kelishigi *-im* shaklida qisqartma holda berilishi), ulardagi areal belgilar (masalan, *-da* o'rin-payt kelishigi o'rnida *-ga* jo'nalish kelishigining qo'llanishi); leksik birliklarning sintaktik xususiyatlari: ularning boshqa birliklar bilan sintaktik aloqasi (teng va tobelanish asosidagi birikuvi), ularing gap strukturasiidagi o'rni va gap bo'lagi sifatidagi vazifasi kabi jihatlari tilshunos-ekspert tomonidan lingvistik ekspertizadan o'tkaziladi. Bundan tashqari, matndagi leksik, grammatik, fonetik, sintaktik, punktuatsion birliklarning qo'llanish chastotasini aniqlash, nutqiy birliklarning orfografik hamda orfoepik xususiyatlarini ajratish, stilistik mohiyatini tushunish va ularga xos individual belgilarni farqlash ham lingvistik ekspertizani amalga oshirish obyektlari sirasiga kiradi. Matndagi nutqiy birliklarning yuqoridagidek tahlili sud-huquq tizimida azaldan mavjud bo'lgan va bugungi kunda ham tahlil vositasi sifatida foydalaniladigan xatshunoslik ekspertizasiidagi tahlillarni yanada to'ldirib, aniqlab keladi. Zero, xatshunoslik ekspertizasiida yozma nutqqa xos shakliy belgilarga ko'proq ahamiyat beriladi. Ya'ni yozuvning turi: qo'lyozma, toshbosma kabi; yozuv qurolining turi: ruchka, qalam, tosh, siyohli pat, ohaktosh kabi; yozuv shakli: tiksimon, yotiqsimon, o'ngga yoki chapga qiyasimon kabi; harfning shakli: bosma harf, yozma harf,

² Mengliyev B., To'rayeva D.A. Anonim yozishmalarda hududga aloqador til birliklarining lingvistik tahlili.// №10/2022. Huquq va burch.

³ To'rayeva D.A. O'zbek tilidagi shaxsiy yozishmalarda noadabiy unsurlarning hududiy xoslanishi: Filol. fan bo'yicha fals.dokt. (PhD)... diss. – Qo'qon, 2022. – 137 b.

⁴ Yoqubova S. Lingvistik ekspertizada anonim xatlarning shaxs yoshiga xos xususiyatlarini aniqlash : Filol. fan bo'yicha fals.dokt. (PhD)... diss. – Qo'qon, 2023.

⁵ Hotamova G. O'zbek tilidagi shaxsiy yozishmalarda ayollar nutqining xususiyatlari: Filol. fan bo'yicha fals.dokt. (PhD)... diss. – Qo'qon, 2023.

⁶ Musulmonova K.X. O'zbek tili yozma matnlarini lingvistik ekspertiza qilish jarayoni, bosqichlari va metodlari: Filol. fan bo'yicha fals.dokt. (PhD)... diss. – Qo'qon, 2022. – 132 b.

⁷ Муртазаев А.О. Илмий матндаги содда дарак гапларнинг мазмуний ўхшашлиги ва лингвистик моделлари. – Б.176

belgilardan iborat harf, dumaloqsimon, to'rtburchaksimon, uchburchaksimon harf kabi matnning shakliy tuzilishiga muvofiq tahlil amalga oshiriladi⁸. Dalil sifatida olingan matnlardagi yozuvlar shaklan qiyoslanib, yozishma muallifiga xos individual xususiyatlar aniqlanadi. Bu, asosan, qo'lyozma matnlarga xos bo'lib, matnlarning shakliy tuzilishi ushbu ekspertizani amalga oshirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bevosita elektron bosma shakldagi matnlarda esa xatshunoslik ekspertizasini amalga oshirib bo'lmaydi. Chunki elektron bosma shakldagi matnlarning shakliy jihatidan ko'ra nutqiy hosilalarning mazmuniy xususiyatlari muammoning yechimiga muhim sabablardan bo'ladi. Shuning uchun ham elektron bosma shakldagi matnlar ustida o'z-o'zidan lingvistik ekspertizani amalga oshirish mumkin. Bunda esa nutqiy birliklarning yuqorida ta'kidlanganidek, semantik, sintaktik, fonetik, grammatik, orfoepik, orfografik, punktuatsion jihatlariga e'tibor qaratiladi. Har ikki ekspertizaning ham o'zni bo'lakcha. Zero, sud-huquq tizimida muammoli deb topilgan matnning shakliga qarab qaysidir ekspertizani amalga oshirish belgilab olinadi.

Lingvistik ekspertizada, asosan, muammoli yoki anonim matnga xos umumiy va xususiy belgilar farqlab olinadi. Umumiy belgilar insonning yozma nutqidagi umumiy jihatlarini bildiradi, bu jihatlar nutqning qanday uslubda yozilganiga bog'liq bo'lmaydi. Bu jihatlar insonning adabiy til me'yorlarini qanchalik o'zlashtirganligidan darak beradi: bu matnni ifoda etish usuli, savodxonlikning umumiy darajasi, uslubiy va imloviy tomonlari, lug'at boyligi. Umumiy belgilar guruhlariga tasniflanib, yozma nutq ko'nikmalarining darajasini ko'rsatadi:

- orfografik;
- leksik-frazeologik;
- punktuatsiya;
- grammatika;
- stilstika⁹.

Yuqoridagi umumiy belgilar matn muallifining ijtimoiy-iqtisodiy mavqeyi, jamiyatdagi o'zni, intellektual salohiyati kabi jihatlarini o'rganish uchun muhim ahamiyatga ega. Aniqlab olingan umumiy belgilar asosida individual jihatlarini farqlab olish yanada vaziyatni muayyanlashtiradi.

Matnga xos xususiy jihatlar esa muntazam ravishda bir turga aloqador bo'lgan til me'yorlarining buzilishi, ma'lum bir til vositalaridan takroran qo'llashga ko'nikmaning mavjudligi kabi vaziyatlar hisobga olinadi. Masalan, orfografik ko'nikmaning xususiy belgilari¹⁰:

muayyan orfografik qoidalarning buzilishi: so'zlar qo'shib yoki chiziqcha orqali yozilishi, masalan, yozdi oldi (yozdi-oldi o'rniga), dam badam (dam-badam o'rniga), rangbarang (rangbarang o'rniga);

rus tilidan o'zlashtirilgan so'zlar xato yozilishi: обективлик (объективлик o'rniga), киносёмка (киносъёмка o'rniga).

Bundan tashqari, leksik-frazeologik ko'nikmalarga xos xususiy belgilar ham mavjud:

⁸ To'rayeva D.A. Shaxsiy yozishmalarda vulgar so'zlar va lingvistik ekspertiza // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollari. Respublika ilmiy-texnikaviy konferensiya. Vol. 1 №. 01. 2021. – B. 212-215.

⁹ Sud-siyosatshunoslik – lingvistik ekspertiza (ekspertlar uchun metodik tavsiya). – Toshkent: Adolat, 2016. – 8 b.

¹⁰ Sud-siyosatshunoslik – lingvistik ekspertiza (ekspertlar uchun metodik tavsiya). – Toshkent: Adolat, 2016. – 9 b.

shevaga oid soʻzlardan maqsadsiz ravishda foydalanish: biyi – buvi, taka –yostiqliq, goʻsala – buzoqliq kabi;

jargon, argo, vulgar va varvarizmlardan foydalanish: qaychi – taftishchi, archa – Yoʻl patrul xizmati xodimlari, loy – pul kabi;

okkazonal, koʻchma va ramziy maʼnoli soʻzlar, evfemizm, tabulardan foydalanish: ikkiqat (homilador), shirin xayol, derazaning koʻzi kabi;

odatiy koʻnikmaga aylanib qolgan leksik birliklardan foydalanish: shunchaki, mumkin, demak, misol uchun kabi;

aniqliq va mavhum tushunchalarni nutqda qay darajada qoʻllash: masalan, nutqda aniq otlardan koʻproqliq yoki kamroqliq foydalanish kabi;

tinish belgilarining qoʻllanish usuli va chastotasi. Tinish belgilarining qoʻllash usuli bevosita insonning intellekti bilan aloqadordir, bu matn muallifi haqida anchagina belgilarining aniqlanishiga yordam beradi.

Yuqoridagi xususiy belgilar sirasiga nutqiy hosilalarga xos sintaktik jihatlar, stilistik xususiyatlar, orfoepik xosliklar kabi tilshunoslik meʼyorlariga oid barcha qoidalar asosidagi tahlillarni kiritish mumkin. Buning barchasi tilshunos-ekspert tomonidan aniqlanadi va izchil oʻrganiladi. Umumiy va xususiy belgilar matn muallifining individual va ijtimoiy xususiyatlarini farqlashga va uning ijrosiga xos jihatlarni muayyanlashtirishga xizmat qiladi.

References:

1. Шахабитдинова Ш.Х., Содиқова М.Ш., Ахмедова М.Т., Юлдашева Ш.Х., Исмоилов Х.Т., Камолходжаева С.С., Курбонов Э.Э., Ахунов М.М. Ўзбек суд лингвистикаси: Жамоавий монография, – Андижон: Step by step print, 2020. – 30 б.
2. Мирхамидов М., Ҳасанов С. Юридик тил ва ҳуқуқшунос нутқи. – Тошкент: Университет, 2004. –146 б.
3. Ҳайитов Х. Қонун ижодкорлигида юридик лингвистиканинг ўрни ва аҳамияти: Юридик фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2011. – 206 б.
4. Шаропова Р. Ўзбек тили ижтимоий-сиёсий терминларининг семантик-структур хусусиятлари ва лексикографик талқини: Филол. фан. бўйича фалс. док. ... дисс. – Тошкент, 2019. – 220 б.
5. Ғуломова Г.Ё. Ўзбек юридик терминологиясининг истиқлол даври тараққиёти: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2004. – 216 б.
6. Қўчимов Ш.Н. Ўзбекистон Республикаси қонунларининг тили (Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Жиноят кодекси, Жиноят-процессуал кодекси асосида): Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1995. – 209 б.
7. Касымова М. Структурно-системные особенности юридической терминологии узбекского языка: Дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1986. – 156 с.
8. Каримова Л.А. Правовые и нравственные аспекты законов о языке: Дисс. ... канд. юрид. наук. – Ташкент, 1991.; Мирхамидов М., Ҳасанов С. Юридик тил ва ҳуқуқшунос нутқи. – Тошкент: Университет, 2004.
9. Yoqubova S. Lingvistik ekspertizada anonim xatlarning shaxs yoshiga xos xususiyatlarini aniqlash : Filol. fan boʻyicha fals.dokt. (PhD)... diss. – Qoʻqon, 2023.
10. Mengliyev B., Toʻrayeva D.A. Anonim yozishmalarda hududga aloqador til birliklarining lingvistik tahlili.// №10/2022. Huquq va burch.

11. Hotamova G. O'zbek tilidagi shaxsiy yozishmalarda ayollar nutqining xususiyatlari: Filol. fan bo'yicha fals.dokt. (PhD)... diss. – Qo'qon, 2023.
12. Musulmonova K.X. O'zbek tili yozma matnlarini lingvistik ekspertiza qilish jarayoni, bosqichlari va metodlari: Filol. fan bo'yicha fals.dokt. (PhD)... diss. – Qo'qon, 2022. – 132 b.